

*The families forest: an innovation proposal for
Early childhood education*

AUTORA

Elena Sánchez Clemente¹

<https://orcid.org/0009-0000-6114-2182>

Recibido: 02/01/25

Aceptado: 02/02/25

Resumen: el proyecto El Bosque de las Familias transforma el aula de educación infantil en un espacio inclusivo y participativo, donde la diversidad cultural y familiar se valora como un recurso esencial para el aprendizaje. Promueve la colaboración activa entre familias y escuela, reforzando valores como respeto, empatía y convivencia. A través de actividades que celebran tradiciones culturales y estructuras familiares diversas, los niños desarrollan competencias socioemocionales y un sentido de pertenencia al ver reflejadas sus realidades en el aula. Estas dinámicas incluyen juegos tradicionales, talleres culturales y celebraciones que fortalecen la conexión entre el hogar y la escuela. Además, fomenta espacios de diálogo entre docentes y familias, consolidando una comunidad escolar inclusiva y colaborativa. Este modelo demuestra que la implicación familiar y el reconocimiento de sus contribuciones enriquecen el entorno educativo, preparando a los alumnos para convivir en una sociedad global y diversa, promoviendo un aprendizaje significativo que respeta y celebra la diversidad.

Palabras clave: Educación Infantil; Relación familia-escuela; Diversidad cultural; Diversidad familiar; Innovación educativa.

Abstract: The Families Forest project transforms early childhood education classrooms into inclusive and participatory spaces where cultural and family diversity is valued as an essential resource for learning. It promotes active collaboration between families and schools, reinforcing values such as respect, empathy, and coexistence. Through activities that celebrate cultural traditions and diverse family structures, children develop socio-emotional skills and a sense of belonging by seeing their realities reflected in the classroom. These dynamics include traditional games, cultural workshops, and celebrations that strengthen the connection between home and school. Additionally, it fosters spaces for dialogue between teachers and families, building an inclusive and collaborative school community. This model demonstrates that family involvement and the recognition of their contributions enrich the educational environment, preparing students to thrive in a global and diverse society while promoting meaningful learning that respects and celebrates diversity.

Keywords: Early Childhood Education; Family-School Relationship; Cultural Diversity; Family Diversity; Educational Innovation.

¹ Centro de Educación Infantil y Primaria "Tierno Galván" (Tres Cantos) Madrid, España. elena.colegiosd@gmail.com

1.-Introducción

La educación infantil es la base del sistema educativo y desempeña un papel esencial en el desarrollo integral de los niños, abarcando desde los 0 hasta los 6 años. Durante esta etapa, los niños adquieren habilidades cognitivas, emocionales, sociales y motoras fundamentales, además de competencias como el respeto, la empatía y la convivencia, necesarias para integrarse en un entorno social diverso y multicultural. En este sentido, un enfoque pedagógico inclusivo que valore la diversidad cultural y familiar resulta clave para formar ciudadanos comprometidos y empáticos en la sociedad actual (BOE, 2022). Dentro de este marco, El Bosque de las Familias aborda la relación familia-escuela, un vínculo esencial para garantizar un desarrollo integral. Este proyecto parte de la premisa de que las familias no solo apoyan el aprendizaje, sino que son un recurso fundamental para promover la diversidad y la inclusión. Al involucrar activamente a las familias, se fomenta un entorno en el que los niños ven representadas sus realidades, desarrollan competencias interculturales y fortalecen su sentido de pertenencia (García et al., 2020; Belmonte et al., 2021).

El proyecto pone especial énfasis en la diversidad cultural y familiar, reflejando en el aula tradiciones, idiomas y estructuras familiares diversas. Esta iniciativa incluye actividades colaborativas e inclusivas, como talleres, juegos y espacios de diálogo, que promueven el respeto y la empatía, al tiempo que fortalecen la conexión entre escuela y hogar (Amor Gómez, 2021; Pedrero-García et al., 2017; González et al., 2024). Además, se aborda el desafío de la inclusión educativa mediante la capacitación docente (Toledo Lara, 2022) y el respaldo institucional para garantizar prácticas equitativas y adaptadas a las necesidades de todos los alumnos (Carrasco y Coronel, 2017; DePalma, 2021). Una vez visto lo anterior, es importante presentar los objetivos que se han perseguido con el desarrollo de este trabajo de innovación educativa. El objetivo general ha sido elaborar una propuesta de innovación para promover un ambiente inclusivo y participativo en el aula de educación infantil, fomentando el respeto y la comprensión de la diversidad cultural y familiar mediante la colaboración activa entre la escuela y las familias. Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Impulsar la participación de las familias en actividades que reflejen la diversidad cultural y familiar.
2. Fomentar habilidades de convivencia, respeto, empatía y solidaridad en los alumnos.
3. Valorar tradiciones, idiomas y costumbres culturales presentes en el aula.
4. Crear espacios de diálogo entre familias y docentes para fortalecer una comunidad inclusiva.
5. Facilitar espacios de reflexión y diálogo entre las familias y el personal educativo.

En consonancia con estos objetivos, El Bosque de las Familias se presenta como una propuesta innovadora que transforma el aula en un espacio participativo e inclusivo, promoviendo un aprendizaje significativo y el fortalecimiento de las relaciones entre la escuela y la comunidad. Este enfoque no solo mejora el desarrollo socioemocional y académico de los alumnos, sino que también fomenta la construcción de comunidades educativas comprometidas con la diversidad cultural y familiar (Escarbajal Frutos et al., 2020; DePalma, 2021). En conclusión, El Bosque de las Familias representa un modelo transformador que conecta a familias y docentes, valorando la pluralidad como un recurso pedagógico clave. A través de actividades colaborativas y estrategias inclusivas, este proyecto contribuye al desarrollo integral de los niños y sienta las bases para una educación de calidad orientada a una sociedad global y diversa.

2.-Marco teórico

2.1 La diversidad en la etapa de Educación Infantil

La inclusión de la diversidad en la educación infantil no solo enriquece el aprendizaje, sino que también promueve un sentido de pertenencia y respeto entre los niños. Estudios recientes destacan que un ambiente inclusivo y multicultural en la educación infantil mejora las competencias sociales y emocionales, al tiempo que fomenta la empatía y el entendimiento intercultural. Por ejemplo, Kafol et al. (2015) encuentran que un enfoque multicultural e intercultural en la educación fomenta la tolerancia y el entendimiento entre los niños, ayudando a desarrollar sus habilidades sociales y su apreciación por la diversidad cultural. Por su parte, la diversidad cultural, entendida como la variación de culturas y expresiones culturales dentro de una sociedad o entre sociedades, es fundamental para la convivencia y el respeto mutuo en un mundo globalizado. Según la UNESCO (2020), esta diversidad enriquece la vida social, promueve la creatividad y es un motor para el desarrollo sostenible. En las aulas de educación infantil, la diversidad cultural refleja la realidad multicultural de la sociedad, y su promoción requiere el reconocimiento e integración de las diferencias como un recurso educativo valioso (Banks, 2020; Knoblauch, 2023). Esta diversidad incluye no solo etnicidad e idioma, sino también creencias, valores y prácticas culturales. Incorporar materiales y experiencias que representen esta pluralidad puede fomentar la empatía y el respeto en los niños (Childs, 2020).

En el ámbito curricular, el enfoque ético-socio-cultural de Ruiz-Cabezas et al. (2023) ofrece un marco para planificar la enseñanza que contemple la diversidad cultural. Además, Domínguez et al. (2020) destacan la importancia del diálogo intercultural como parte del desarrollo sostenible en contextos educativos, preparando a los niños para ser ciudadanos globales competentes. No obstante, Carrasco y Coronel (2017) señalan barreras significativas en la gestión de la diversidad cultural en las escuelas, como la falta de formación docente, recursos inadecuados, estereotipos, resistencia institucional y una comunicación insuficiente entre docentes, familias y comunidades. En conclusión, aunque la diversidad cultural en la educación infantil es una oportunidad para enriquecer el aprendizaje y fomentar la cohesión social, su gestión efectiva requiere un compromiso institucional, formación continua y la implementación de políticas inclusivas que superen las barreras actuales.

2.1.1 La diversidad familiar

La diversidad familiar es un elemento esencial en la educación infantil, ya que influye directamente en el desarrollo y bienestar de los niños. Las configuraciones familiares han evolucionado, incluyendo estructuras como familias monoparentales, adoptivas, reconstituidas y de parejas del mismo sexo. Es crucial que los entornos educativos reconozcan y valoren estas variaciones para garantizar un aprendizaje equitativo y respetuoso, en el que todos los niños se sientan comprendidos (Eerola et al., 2021). Rausch et al. (2021) destacan la importancia de entornos inclusivos que fomenten la participación de todos los niños, permitiendo que las diferencias familiares se conviertan en una fuente de aprendizaje compartido. Además, Dunst y Espe-Sherwindt (2016) subrayan la necesidad de prácticas centradas en las experiencias únicas de cada familia para promover un enfoque integral. Desde una perspectiva cultural, Riquelme et al. (2023) destacan la adaptación de prácticas educativas a tradiciones y valores familiares, como en la cultura Mapuche.

Asimismo, Rego et al. (2019) enfatizan la importancia de un enfoque inclusivo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), garantizando que todos los niños tengan acceso a una educación que reconozca sus realidades familiares. Sánchez-Prieto et al. (2023) subrayan cómo los materiales didácticos que reflejan la diversidad familiar promueven un entorno inclusivo, mientras que Gómez Rostoll y Belda Torrijos (2021) señalan que la literatura infantil puede ser un recurso valioso para fomentar la empatía y el entendimiento. La preparación docente es esencial para avanzar hacia una educación inclusiva, en línea con el ODS 4 de la Agenda 2030, que busca garantizar una educación de calidad para todos (Rego et al., 2019). El Real Decreto 95/2022 establece la atención a la diversidad como un pilar de la Educación Infantil, mientras que el Decreto 36/2022 refuerza la necesidad de un currículo que contemple estas realidades (BOE, 2022; BOCM, 2022). En conjunto, estas normativas y prácticas subrayan la importancia de la diversidad familiar como un recurso pedagógico central para la formación de sociedades más justas y cohesionadas.

2.2 La relación familia-escuela

La relación familia-escuela se define como un proceso dinámico y colaborativo en el que padres, educadores y la comunidad comparten responsabilidades en la educación de los niños. Esta relación es esencial para el desarrollo integral de los alumnos y su éxito académico, lo que la convierte en un tema de estudio fundamental en el ámbito educativo (Cansaya Valer y Franco Sánchez, 2023; Espinoza-Freire, 2022). Por su parte, Cerletti (2024) argumenta que la conexión entre las familias y las escuelas no solo se centra en la asistencia a reuniones o eventos, sino que se extiende a una colaboración activa y continua en la vida escolar. La implicación de la familia en el contexto escolar tiene múltiples dimensiones. Por un lado, la participación "informativa", donde la comunicación se limita a la transmisión de información relevante sobre el rendimiento académico y conductual de los alumnos (Espinoza-Freire, 2022).

Además, la perspectiva intercultural en la relación familia-escuela es un aspecto crucial, especialmente en contextos de diversidad social (Zapata, 2022). Esto implica reconocer y valorar las diferencias culturales de las familias, lo que contribuye a un ambiente educativo más inclusivo y equitativo. Belmonte et al, (2021) afirman que la construcción de alianzas efectivas entre la familia y la escuela promueve la colaboración en la comunidad educativa, favoreciendo un aprendizaje significativo para los alumnos. En resumen, existen varios tipos de relación familia-escuela que se pueden clasificar en los siguientes términos:

- a. Colaborativa: consiste en el trabajo conjunto entre padres y docentes, fomentando la participación activa en actividades y decisiones educativas para apoyar el desarrollo integral del alumno (Cerletti, 2024). Se refuerza el vínculo hogar-escuela (Ceballos López y Saiz Linares, 2021) y mejora el rendimiento académico e integración social (Rego et al., 2019).
- b. Comunicativa: centrada en el intercambio continuo de información entre familias y docentes, facilitando el seguimiento del desarrollo infantil (Ceballos López y Saiz Linares, 2021). Se fomenta confianza y mejora el desempeño académico (De Villamizar, 2020). Espinoza-Freire (2022) señala que la retroalimentación constante permite abordar dificultades tempranas.
- c. Participativa: supone la implicación activa de las familias en actividades escolares, promoviendo la corresponsabilidad entre padres y docentes (Machancoses et al., 2022). Esta participación mejora el rendimiento académico y motiva a los alumnos (Belmonte et al., 2021; Rego et al., 2019). Además,

incluye la diversidad cultural en las dinámicas escolares (Ceballos López y Saiz Linares, 2021).

- d. Restrictiva: caracterizada por una interacción limitada, generalmente centrada en problemas puntuales, lo que impacta negativamente el desarrollo del alumno (Ceballos López y Saiz Linares, 2021). Las barreras socioeconómicas y culturales dificultan la participación activa de las familias (Espinoza-Freire, 2022).

La relación familia-escuela en la educación infantil es fundamental para el desarrollo integral de los niños, sentando las bases para su aprendizaje futuro y adaptación social. Cerletti (2024) resalta que esta etapa es crucial para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales que influirán en su vida académica y personal. La colaboración activa entre padres y docentes no solo mejora el rendimiento académico, sino que también fomenta la seguridad emocional de los niños (Cansaya Valer y Franco Sánchez, 2023). Espinoza-Freire (2022) añade que esta relación permite adaptar estrategias pedagógicas a las necesidades individuales de cada niño. La comunicación efectiva entre familias y escuela también es esencial, facilitando la inclusión y la atención a la diversidad. Según Ceballos López y Saiz Linares (2021), las interacciones frecuentes entre padres y docentes alinean objetivos educativos. Machancoses et al. (2022) subrayan que una comunicación abierta ayuda a comprender el contexto familiar, promoviendo la inclusión, mientras que Belmonte et al. (2021) destacan cómo esta colaboración fortalece el sentido de pertenencia y comunidad. Rego et al. (2019) señalan que una relación sólida mejora el rendimiento, comportamiento y adaptación social de los niños. Finalmente, González et al. (2024) concluyen que esta conexión favorece el bienestar emocional, formando individuos resilientes y competentes.

2.3 Experiencias respecto a la diversidad y a la relación familia-escuela en la educación infantil

En este último apartado del marco teórico se presenta un conjunto de experiencias llevadas a cabo por investigadores en centros específicos o con grupos de familias específicas que tienen que ver con los temas trabajados en esta propuesta de innovación. Se van a agrupar estas experiencias en tres grupos, dependiendo de su temática.

Tabla 1

Experiencias en el aula sobre diversidad y relación familia-escuela en la educación infantil

Tipo de experiencia	Síntesis
Diversidad en el aula de Educación Infantil	a. Hernández-Prados et al. (2021): en dos centros de Sevilla, se diseñó una experiencia educativa para fomentar la interculturalidad mediante actividades lúdicas que integraron cuentos, canciones y tradiciones culturales de los alumnos.
	b. López Jiménez et al. (2021): en Chile, junto a tres maestras, se analizaron prácticas inclusivas, incluyendo adaptaciones curriculares, metodologías colaborativas y formación docente en inclusión.
	c. Muñoz Guinea (2020): en un aula de segundo ciclo, se exploró la arteterapia como herramienta para fomentar la cohesión grupal, empatía y entendimiento entre niños de diversas habilidades.
Relación entre familia y escuela	a. Lara Lara et al. (2021): en Ecuador, se implementaron programas educativos para integrar a las familias en la educación de sus hijos mediante talleres y espacios de diálogo entre padres y docentes.
	b. García et al. (2020): en el CEIP María Zambrano, se analizó cómo la disposición del aula, el uso de metodologías activas como proyectos y la cooperación con familias favorecen un aprendizaje inclusivo y colaborativo.

Diversidad del alumnado y familias	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurth et al. (2020): en entrevistas a familias de niños con autismo, se exploraron perspectivas sobre el desarrollo de Programas de Educación Individualizados (IEP), destacando la importancia de la colaboración entre padres y profesionales para reflejar las necesidades de los niños. b. Balongo González y Mérida Serrano (2017): en un aula rural de Córdoba, se promovió la inclusión de la diversidad familiar mediante proyectos como un mural en el que los niños compartieron historias familiares, tradiciones y experiencias.
------------------------------------	--

Nota. Tabla de elaboración propia (2024).

3. Propuesta de innovación

3.1 Presentación de la propuesta

La propuesta de innovación educativa El Bosque de las Familias busca fortalecer los vínculos entre la escuela y las familias, promoviendo la inclusión y el respeto por la diversidad cultural y familiar en la educación infantil. Este enfoque participativo integra a las familias en el proceso educativo, permitiendo a los alumnos aprender sobre las distintas culturas y estructuras familiares de su entorno. La iniciativa se fundamenta en los principios del Real Decreto 95/2022 y el Decreto 36/2022, que destacan la importancia de la inclusión y la atención a la diversidad en esta etapa educativa (BOE, 2022; BOCM, 2022). El Real Decreto 95/2022 subraya el desarrollo integral de los niños en aspectos cognitivos, motores, socioemocionales y de convivencia mediante experiencias significativas, mientras que el Decreto 36/2022 enfatiza la creación de ambientes inclusivos que atiendan las diferencias individuales y culturales, estableciendo la colaboración familia-escuela como pilar educativo. El Bosque de las Familias se alinea con estas normativas al abordar la diversidad como recurso pedagógico, fomentando competencias sociales, emocionales y valores como el respeto y la empatía mediante actividades que reflejan la pluralidad de la sociedad actual.

3.2 Contextualización

El centro escolar para el cual se realiza la propuesta se encuentra en el centro de una localidad con un alto índice de población inmigrante, por lo que el grupo clase tiene una gran diversidad cultural. En un contexto educativo en el que se observa un alto índice de inmigración, el centro de educación infantil enfrenta el desafío de atender a una comunidad estudiantil culturalmente diversa. Esta diversidad trae consigo no solo distintas procedencias culturales, sino también variados modelos familiares, lo cual se refleja en la presencia de familias homoparentales, monoparentales y de acogida.

3.3 Objetivos de la propuesta

La propuesta de innovación tiene como objetivo principal promover un ambiente inclusivo y participativo en la educación infantil, centrado en el respeto y la comprensión de la diversidad cultural y familiar mediante la colaboración activa entre escuela y familias. Entre sus objetivos específicos destacan:

- a. Fomentar la participación de las familias: integrar a las familias en actividades escolares para reflejar la diversidad cultural y familiar, fortaleciendo el sentido de pertenencia y validación de los alumnos.
- b. Desarrollar habilidades de convivencia y respeto: enseñar a los niños a reconocer y aceptar diferentes modelos familiares y orígenes culturales, favoreciendo su competencia social y emocional.

- c. Promover el aprendizaje intercultural: implementar actividades que valoren tradiciones, idiomas y costumbres de las diversas culturas presentes en el aula, consolidando la diversidad cultural como un valor esencial.
- d. Fomentar la empatía y la solidaridad: ayudar a los alumnos a respetar las similitudes y diferencias entre sus compañeros para desarrollar relaciones saludables.
- e. Crear espacios de reflexión comunitaria: facilitar el diálogo entre familias y personal educativo para construir una comunidad escolar inclusiva y respetuosa.

3.4 Relación de los objetivos con los saberes básicos de la Educación Infantil

Según el Real Decreto 95/2022, que establece la ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, esta etapa se organiza en tres áreas de conocimiento: Crecimiento en Armonía, Descubrimiento y Exploración del Entorno, y Comunicación y Representación de la Realidad. La propuesta de innovación se centra en Crecimiento en Armonía, buscando promover el respeto entre alumnos y familias, y fomentando la aceptación de las diferencias individuales y culturales. Por su parte, el Decreto 36/2022, que regula la ordenación y el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, vincula los saberes básicos de Crecimiento en Armonía con las competencias específicas que los alumnos deben alcanzar durante el segundo ciclo de esta etapa. La propuesta se alinea con estos marcos normativos, destacando la importancia de integrar valores de respeto y diversidad en la formación integral de los alumnos.

Tabla 1

Relación de los elementos del currículo

Objetivos de la etapa de Educación Infantil	
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.	
f) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir pautas de convivencia y de relación, así como aprender a ponerse en el lugar del otro y la resolución de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia.	
Competencias específicas	Criterios de evaluación
4. Establecer interacciones sociales para construir su identidad y personalidad en libertad, valorando la importancia de la amistad, el respeto y la empatía.	4.1. Participar con iniciativa en juegos y actividades relacionándose con otras personas con actitudes de afecto, empatía, generosidad y amor al prójimo, respetando los distintos ritmos individuales y evitando todo tipo de discriminación. 4.5. Participar, desde una actitud de respeto, en actividades relacionadas con costumbres presentes en su entorno, mostrando interés por conocerlas.
Bloques de contenidos	Conocimientos, destrezas y actitudes
D. Personas y emociones. La vida junto a los demás.	- La familia y la incorporación a la escuela. Paso del hogar hasta la adaptación a la escuela. Valoración y respeto de las relaciones afectivas que se establecen en la familia y la escuela. Principales características de la familia. - Habilidades sociales, afectivas y de convivencia: comunicación de sentimientos y emociones y pautas básicas de convivencia, que incluyan el respeto a todos y el rechazo a cualquier tipo de discriminación. - Estrategias de autorregulación de la conducta. Celebraciones, costumbres y tradiciones.

Nota. Tabla de elaboración propia (2024). Relación según el Decreto 36/2022 de la Comunidad de Madrid de los elementos del currículo presentes en el proyecto.

3.5 Metodología

El proyecto *El Bosque de las Familias* adopta un enfoque metodológico basado en el aprendizaje basado en proyectos (ABP), promoviendo la participación activa y colaborativa de los alumnos de educación infantil en contextos significativos y alineado con el Real Decreto 95/2022. Los alumnos son protagonistas de su aprendizaje al explorar y resolver situaciones relacionadas con la diversidad cultural y familiar. La metodología incluye la organización de los alumnos en grupos heterogéneos, fomentando la colaboración, el intercambio de ideas y la participación inclusiva. El docente actúa como facilitador, proporcionando recursos, orientaciones claras y adaptadas, y utilizando herramientas visuales y digitales para apoyar la comprensión, especialmente para alumnos con necesidades educativas especiales. Se prioriza la comunicación dialógica y el pensamiento crítico mediante preguntas abiertas, exploración de conceptos de diversidad y respeto mutuo, y actividades enriquecidas con materiales como videos, imágenes y carteles. Las dinámicas de aprendizaje incluyen actividades activas y lúdicas, como juegos tradicionales, manualidades y recitación colectiva, que promueven el trabajo en equipo y la construcción de conocimiento colaborativo. La propuesta también incorpora descansos activos para mejorar la concentración y crear un entorno flexible e inclusivo que valora la diversidad cultural y familiar. Esta metodología permite el desarrollo integral de habilidades sociales, cognitivas y emocionales en un contexto enriquecedor y accesible.

3.6 Temporalización

La temporalización del proyecto *El Bosque de las Familias* se organiza en 20 sesiones distribuidas a lo largo del curso escolar, con una frecuencia semanal y una duración de 1 hora cada una. Las sesiones se desarrollarán desde noviembre hasta junio, permitiendo un ritmo continuo y sostenido que favorece la integración progresiva de los contenidos y la consolidación de aprendizajes.

3.7 Sesiones

La implementación del proyecto de innovación *El Bosque de las Familias* requiere la colaboración activa de las familias, lo que hace esencial establecer una comunicación inicial clara y efectiva. Para ello, al inicio del curso escolar se envía un comunicado detallado en el que se expone el propósito del proyecto, su temporalización y las formas en que las familias pueden participar.

Tabla 2*Juego tradicional colaborativo*

SESIÓN 1: El juego de "La Taba"			
<i>Tipo de actividad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Metodología</i>	<i>Tiempo previsto</i>
<i>De introducción/ Conocimientos previos</i>	El alumno presenta a los miembros de su familia que participan en la sesión. El abuelo explica qué es "La Taba", su historia y cuándo se jugaba en Segovia. Los niños observan la taba (hueso) y comparten si conocen otros juegos tradicionales.	Activación de conocimientos previos mediante el uso de objetos reales y diálogo participativo.	15 minutos
<i>De desarrollo</i>	El familiar enseña las reglas de "La Taba" y juega con los niños en pequeños grupos. Los niños tiran la taba, predicen el resultado (cara o cruz) y cuentan puntos.	Aprendizaje experiencial y colaborativo. Participación activa en el juego, promoviendo el diálogo y el trabajo en equipo.	35 minutos
<i>De consolidación</i>	Los niños comentan qué les gustó del juego y dibujan la taba o una escena del juego, relacionándolo con la cultura de Segovia.	Reflexión creativa mediante dibujo y verbalización.	10 minutos
<i>Evidencia de aprendizaje</i>	Participación activa en el juego y explicación básica de las reglas y el contexto cultural de "La Taba".		

Nota. Tabla de elaboración propia (2024).

Tabla 3*Historia tradicional contada a través de un kamishibai*

SESIÓN 2: Aladino y la lámpara maravillosa			
<i>Tipo de actividad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Metodología</i>	<i>Tiempo previsto</i>
<i>De introducción/ Conocimientos previos</i>	Se presentan imágenes del cuento, como la lámpara mágica, Aladino y el genio. Los niños comparten si conocen esta historia o han oído hablar de cuentos similares.	Activación de conocimientos previos mediante imágenes llamativas y preguntas abiertas que estimulen la curiosidad.	15 minutos
<i>De desarrollo</i>	El familiar narra la historia utilizando el kamishibai, mostrando ilustraciones mientras cuenta cada escena. Los niños interactúan haciendo preguntas y comentando los eventos del cuento.	Narración visual y oral mediante el kamishibai, fomentando la participación activa a través de preguntas y comentarios.	35 minutos
<i>De consolidación</i>	Los niños dibujan su parte favorita de la historia o inventan un deseo que le pedirían al genio si tuvieran una lámpara mágica.	Reflexión creativa a través de la expresión artística y la imaginación.	10 minutos
<i>Evidencia de aprendizaje</i>	Participación en la narración, dibujo de una escena o respuesta creativa sobre el deseo imaginado, relacionándolo con el cuento.		

Nota. Tabla de elaboración propia (2024).

Tabla 4*Teatro de marionetas sobre una historia tradicional*

SESIÓN 3: Práslea el valiente y la manzana dorada			
<i>Tipo de actividad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Metodología</i>	<i>Tiempo previsto</i>
<i>De introducción/ Conocimientos previos</i>	Se presentan las marionetas y objetos del cuento, como las manzanas doradas y el dragón. Los niños comparten si conocen historias sobre héroes o dragones en su cultura.	Activación de conocimientos previos (objetos visuales y preguntas abiertas que promuevan la participación)	15 minutos
<i>De desarrollo</i>	El familiar representa la historia con las marionetas, narrando cómo Práslea protege el árbol de las manzanas doradas del dragón y supera obstáculos para salvar el reino. Los niños ayudan a resolver problemas simples en la historia.	Narración dramatizada mediante teatro de marionetas, con interacción activa que estimule la imaginación y la toma de decisiones.	35 minutos
<i>De consolidación</i>	Los niños elaboran dibujos o pequeñas marionetas de papel de su personaje favorito y comparten lo que aprendieron de la historia.	Reflexión creativa mediante manualidades y verbalización de aprendizajes.	10 minutos
<i>Evidencia de aprendizaje</i>	Participación en la representación, creación de un dibujo o marioneta, y reflexión oral sobre los valores y mensajes de la historia.		

Nota. Tabla de elaboración propia (2024).

Tabla 5*Manualidad de una tradición cultural*

SESIÓN 4: El Carnaval de Barranquilla			
<i>Tipo de actividad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Metodología</i>	<i>Tiempo previsto</i>
<i>De introducción/ Conocimientos previos</i>	El familiar muestra imágenes y videos breves del Carnaval de Barranquilla, explicando su importancia cultural y presentando los personajes típicos. Los niños comparten si han participado en algún carnaval o conocen festividades similares.	Activación de conocimientos previos mediante recursos audiovisuales y diálogo participativo.	15 minutos
<i>De desarrollo</i>	Los niños, con la guía del familiar y del docente, crean máscaras usando cartulina, plumas, pintura y otros materiales decorativos. Se les anima a elegir un personaje representativo del carnaval y personalizar su máscara.	Aprendizaje experiencial y manualidades colaborativas, con énfasis en la creatividad y la expresión artística.	35 minutos
<i>De consolidación</i>	Los niños desfilan en el aula mostrando sus máscaras mientras explican qué personaje eligieron y qué aprendieron sobre el Carnaval de Barranquilla.	Reflexión oral y consolidación de aprendizajes mediante una actividad lúdica y social.	10 minutos
<i>Evidencia de aprendizaje</i>	Creación de una máscara decorativa y explicación verbal del personaje y su relación con la tradición del Carnaval de Barranquilla.		

Nota. Tabla de elaboración propia (2024).

Tabla 6
Historia familiar

SESIÓN 5: La historia de Manuel			
<i>Tipo de actividad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Metodología</i>	<i>Tiempo previsto</i>
<i>De introducción/ Conocimientos previos</i>	Los niños comentan si han visto fotos suyas de bebés y qué recuerdan de sus historias familiares.	Activación de recuerdos y experiencias personales mediante diálogo grupal.	15 minutos
<i>De desarrollo</i>	El familiar narra la historia utilizando fotos y responde preguntas de los niños sobre su experiencia.	Narrativa autobiográfica y aprendizaje significativo mediante la experiencia personal del familiar.	35 minutos
<i>De consolidación</i>	Los niños dibujan un momento importante de su historia familiar o escriben (con ayuda) una palabra clave sobre su familia.	Expresión gráfica y verbal en relación a su propia historia familiar.	10 minutos
<i>Evidencia de aprendizaje</i>	Representación gráfica o verbal de un momento importante de su historia familiar.		

Nota. Tabla de elaboración propia (2024).

Tabla 7
Celebración cultural

SESIÓN 6: El Año Nuevo Chino			
<i>Tipo de actividad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Metodología</i>	<i>Tiempo previsto</i>
<i>De introducción/ Conocimientos previos</i>	Se presentan imágenes y elementos clave del Año Nuevo Chino, y se pregunta qué saben los niños sobre esta celebración.	Activación de conocimientos previos mediante preguntas y observación de materiales.	15 minutos
<i>De desarrollo</i>	La familia explica la importancia de los sobres rojos y los niños crean los suyos mientras escuchan música tradicional.	Aprendizaje cultural experiencial mediante actividades prácticas y sensoriales.	35 minutos
<i>De consolidación</i>	Los niños muestran sus sobres y explican lo que han aprendido sobre el Año Nuevo Chino.	Reflexión grupal y verbalización de conocimientos adquiridos.	10 minutos
<i>Evidencia de aprendizaje</i>	Creación de un sobre rojo y explicación del significado de esta tradición.		

Nota. Tabla de elaboración propia (2024).

Tabla 8*Preparación de la poesía*

SESIÓN 7: Nuestro bosque de familias			
<i>Tipo de actividad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Metodología</i>	<i>Tiempo previsto</i>
<i>De introducción/ Conocimientos previos</i>	El docente presentará la poesía "Nuestro Bosque de Familias" a los alumnos. Se leerá en voz alta varias veces para familiarizarlos con el contenido. Se pedirá a los alumnos que compartan sus pensamientos sobre lo que significa la diversidad en su aula y en sus familias.	Lectura en voz alta y reflexión grupal sobre el significado de la poesía. Se fomentará la participación de todos los alumnos.	15 minutos
<i>De desarrollo</i>	Los alumnos se organizarán en grupos pequeños para practicar la recitación de la poesía. Cada grupo trabajará en una estrofa, practicando la entonación y la expresión. Después, se hará una práctica conjunta en la que todos los alumnos reciten juntos.	Trabajo en grupos pequeños para practicar, seguido de una recitación grupal. Se corregirán detalles y se animará a la expresión emocional.	35 minutos
<i>De consolidación</i>	El docente realizará una última prueba de la recitación de la poesía, haciendo hincapié en la expresión y la entonación. Los alumnos compartirán cómo se sienten al recitarla y qué han aprendido.	Recitación final de la poesía, con evaluación de la expresión y participación de cada alumno. Reflexión grupal sobre la actividad.	10 minutos
<i>Evidencia de aprendizaje</i>	La participación activa en la recitación de la poesía. Se evaluará la fluidez, la expresión emocional y la colaboración grupal. El docente observará cómo los alumnos se implican en la actividad y la manera en que trabajan juntos.		

Nota. Tabla de elaboración propia (2024).

Nuestro Bosque de Familias

*En nuestro bosque, tan especial,
todas las familias son un gran ideal.
De muchos colores, idiomas y amor,
juntas creamos un mundo mejor.
Hay árboles altos, fuertes y nuevos,
otros pequeños, creciendo despacio.
Todos unidos con gran alegría,
compartiendo sueños cada día.
Las familias son flores que dan su color,
llenan el bosque de risas y amor.
Juntos creamos un lugar de amistad,
donde brilla siempre la diversidad.*

Nota. Poesía de creación propia (2024).

Tabla 9*El bosque de las familias*

SESIÓN 8: El bosque de las familias			
<i>Tipo de actividad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Metodología</i>	<i>Tiempo previsto</i>
<i>De introducción/ Conocimientos previos</i>	El docente dará una breve explicación sobre todo lo que se ha trabajado en las sesiones: diversidad cultural, familia, tradiciones. Se les explicará a los alumnos y a las familias cómo se ha ido construyendo el "Bosque de las Familias" en el aula. Los niños se prepararán para recitar la poesía.	Exposición guiada y diálogo participativo. Los alumnos compartirán sus experiencias previas relacionadas con la familia y la diversidad.	15 minutos
<i>De desarrollo</i>	Los alumnos recitarán la poesía "Nuestro Bosque de Familias" en grupo, con la participación activa de las familias. Posteriormente, se hará un recorrido por el aula para que los padres y familiares observen cómo se ha representado visualmente el "Bosque de las Familias".	Recitación conjunta de la poesía y visita guiada al "Bosque de las Familias". Los alumnos explicarán brevemente los trabajos realizados.	35 minutos
<i>De consolidación</i>	Se abrirá un espacio para que los padres, madres y familiares comenten sus impresiones sobre el proceso de aprendizaje y compartan lo que más les ha gustado de la propuesta.	Conversación abierta y reflexiva. El docente facilitará la participación de las familias y ayudará a conectar las experiencias de todos.	10 minutos
<i>Evidencia de aprendizaje</i>	La recitación conjunta de la poesía y la observación activa de las familias mientras exploran el "Bosque de las Familias".		

Nota. Tabla de elaboración propia (2024).

3.8 RECURSOS

La implementación del proyecto *El Bosque de las Familias* requiere una planificación cuidadosa de recursos materiales, pedagógicos y de personal, esenciales para garantizar su desarrollo efectivo. Los recursos necesarios se especifican en la siguiente tabla:

Tabla 10*Recursos*

<i>Tipo de recurso</i>	<i>Especificación</i>
Recursos materiales	<ul style="list-style-type: none"> a. Materiales para manualidades. b. Kamishibai e ilustraciones. c. Títeres y marionetas. d. Álbumes familiares. e. Dispositivos electrónicos.
Recursos pedagógicos	<ul style="list-style-type: none"> a. Agenda visual y pictogramas. b. Rúbricas y listas de cotejo. c. Recursos digitales. d. Kamishibai.
Recursos personales	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente principal. b. Familiares invitados. c. Personal de apoyo educativo. d. Equipo de orientación.

Nota. Tabla de elaboración propia (2024).

3.9 Evaluación

La evaluación de las sesiones propuestas será global, continua y formativa, conforme al Artículo 12 del Real Decreto 95/2022. Mediante la observación directa y sistemática, se valorará el aprendizaje del alumnado, ajustando las prácticas educativas a sus necesidades individuales y monitorizando su evolución. Se evaluarán tres aspectos clave: participación activa en las actividades, comprensión y aplicación de tradiciones culturales, e interacción respetuosa con la diversidad cultural y familiar en el aula. El proceso incluirá tanto la ejecución como los resultados de las actividades, involucrando a docentes y familias en la reflexión sobre estrategias y recursos utilizados. Los instrumentos de evaluación principales serán la observación directa, una rúbrica para valorar participación y respeto por la diversidad, y listas de cotejo para registrar la interacción grupal. Este enfoque asegura una evaluación inclusiva y adaptada, promoviendo la participación activa de las familias y garantizando el alineamiento con las normativas educativas vigentes (BOE, 2022).

Tabla 11

Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Suficiente (2)	Necesita Mejorar (1)
Participación en las actividades	Participa de manera activa y entusiasta en todas las actividades.	Participa activamente en la mayoría de las actividades.	Participa en algunas actividades, pero de forma limitada.	No participa en las actividades o lo hace de manera pasiva.
Comprensión de las tradiciones culturales	Demuestra una comprensión profunda y reflexiva de las tradiciones culturales presentadas.	Comprende la mayoría de las tradiciones y las explica correctamente.	Muestra una comprensión básica de las tradiciones culturales.	Tiene dificultades para comprender las tradiciones y conceptos presentados.
Interacción con los demás	Muestra un alto respeto por la diversidad, interactúa positivamente con todos los compañeros.	Interactúa bien con los compañeros y respeta la diversidad.	A veces tiene dificultades para interactuar de manera respetuosa.	No respeta la diversidad o interactúa de manera negativa.
Expresión y comunicación	Se expresa claramente, utiliza el lenguaje adecuado y muestra una gran capacidad de comunicación.	Se expresa de manera clara y efectiva en la mayoría de las ocasiones.	Tiene algunas dificultades para expresarse o hacerse entender.	Tiene dificultades significativas para comunicarse o expresarse.

Nota. Rúbrica de elaboración propia (2024).

3.10 Medidas de atención a la diversidad

Conforme al Artículo 13 del Real Decreto 95/2022, las sesiones propuestas aseguran la atención a la diversidad del alumnado mediante adaptaciones específicas, promoviendo la inclusión plena. Los docentes realizarán una observación inicial para identificar necesidades individuales, diseñando adaptaciones en colaboración con el equipo de orientación del centro. Estas medidas garantizan la participación equitativa de los alumnos en todas las actividades. En actividades manuales, como la creación de máscaras, se proporcionarán materiales accesibles y guías personalizadas. Además, se fomentará el respeto por las diferencias culturales mediante la inclusión de tradiciones y relatos representativos de las culturas de los alumnos, promoviendo la conexión con sus raíces y el intercambio cultural. El lenguaje y las dinámicas de grupo serán inclusivos, adaptándose a las capacidades específicas de los alumnos. Se implementarán medidas específicas para alumnos con necesidades particulares:

- a. Dificultades motoras: uso de herramientas accesibles en actividades manuales.
- b. Discapacidad auditiva: refuerzo de la comunicación visual mediante pictogramas y apoyos gráficos.
- c. TEA: uso de agendas visuales, rutinas claras, apoyos visuales, espacios tranquilos, roles adaptados en dinámicas grupales y comunicación constante con las familias.
- d. TEL: apoyos visuales, vocabulario accesible y refuerzos positivos para fomentar la confianza al expresarse.

3.11 Evaluación de la propuesta

La evaluación de la propuesta de innovación educativa El Bosque de las Familias será continua y formativa, siguiendo las disposiciones del Real Decreto 95/2022 sobre la ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. Se llevará a cabo en dos fases: una evaluación formativa durante las sesiones y una evaluación final al término de la propuesta para valorar los logros alcanzados en relación con los objetivos educativos. El enfoque evaluativo será holístico, analizando no solo los resultados de los alumnos, sino también el impacto de la implicación familiar y la adecuación de las estrategias y actividades implementadas. Este método permitirá obtener una visión integral de la efectividad de la propuesta, asegurando una valoración que contemple todos los elementos clave del proceso educativo.

Tabla 12

Rúbrica de evaluación

Criterio	Descripción	Nivel 1 (Bajo)	Nivel 2 (Suficiente)	Nivel 3 (Alto)
Participación de los alumnos	Grado de implicación en actividades.	Desinterés o mínima participación.	Participan regularmente, pero con pasividad.	Participan activamente y con entusiasmo.
Respeto por la diversidad	Actitud hacia tradiciones y estructuras familiares diversas.	No muestran respeto ni interés.	Respeto superficial.	Alto respeto y aprecio por la diversidad.
Colaboración	Capacidad para trabajar con compañeros y familias.	Reacios o no colaboran.	Colaboran con apoyo ocasional.	Activa y positiva en todo momento.

Creatividad	Originalidad en actividades.	en	Monótono y sin interés.	Estandarizada, con alguna iniciativa.	Creatividad y originalidad constante.
Adecuación de actividades	Relevancia de las actividades según las necesidades de los alumnos.	No	apropiadas.	Apropiadas, pero mejorables.	Perfectamente adaptadas y enriquecedoras.
Desarrollo socioemocional	Impacto autoestima, confianza y relaciones.	en	Sin avances emocionales o sociales.	Avances moderados.	Desarrollo notable y relaciones saludables.

Nota. Rúbrica de elaboración propia (2024).

Tabla 13

Lista de cotejo

LISTA DE COTEJO		
Criterio	Sí	No
Participación de los alumnos en las actividades		
El alumno muestra interés y participación activa en las actividades.		
El alumno trabaja de manera colaborativa con sus compañeros y familiares.		
El alumno se expresa con creatividad durante las actividades (juegos, manualidades, dramatizaciones).		
Respeto por la diversidad cultural y familiar		
El alumno muestra respeto y curiosidad por las tradiciones culturales de otros.		
El alumno valora las diferentes estructuras familiares presentes en el aula.		
El alumno participa activamente en actividades que reflejan las culturas y familias representadas en el aula.		
Colaboración con la familia		
Los miembros de la familia del alumno se presentan activamente en las sesiones.		
La familia participa en las actividades de manera comprometida y entusiasta.		
Los miembros de la familia colaboran en el desarrollo de juegos y manualidades con los niños.		
Adecuación de las actividades		
Las actividades propuestas son adecuadas al nivel y capacidades de los alumnos.		
El enfoque metodológico permite que todos los alumnos participen activamente en las actividades.		
Las actividades están relacionadas con el respeto a la diversidad y promueven la inclusión.		
Desarrollo social y emocional de los alumnos		
El alumno muestra avances en sus habilidades sociales, como la empatía y la cooperación.		
El alumno muestra un desarrollo emocional positivo (autoconfianza, autoestima).		
El alumno es capaz de integrar las experiencias culturales de otros en sus interacciones.		

Nota. Tabla de elaboración propia (2024).

Tabla 14*Encuesta de satisfacción*

Parte I: Satisfacción de los Alumnos (Para ser completada por el docente)				
Criterio	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
Las actividades fueron divertidas y entretenidas.				
Me sentí cómodo participando con mi familia.				
Aprendí cosas nuevas sobre otras culturas.				
Me gustó trabajar en equipo con compañeros y familias.				
Las actividades me ayudaron a comprender mejor la familia y las de otros niños.				
Parte II: Satisfacción de las Familias				
Criterio	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
Fue fácil participar en las actividades.				
Las actividades ofrecieron una buena oportunidad para conocer más sobre la cultura de otros.				
Me sentí valorado o valorada como miembro activo en la educación de mi hijo o hija.				
Las actividades fortalecieron el vínculo entre familia y escuela.				
La experiencia fue enriquecedora tanto para mí como para mi hijo o hija.				
Parte III: Satisfacción del Personal Docente				
Criterio	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
La propuesta promovió un ambiente inclusivo para los alumnos.				
Las actividades fueron apropiadas para el nivel y necesidades de alumnos.				
Los padres y familiares participaron activamente en el proceso educativo.				
La metodología aplicada favoreció el desarrollo social y emocional de los alumnos.				
La propuesta ha cumplido con los objetivos de promover la diversidad e inclusión.				

Nota. Encuesta de elaboración propia (2024).

4.- Conclusiones y prospectiva

El proyecto El Bosque de las Familias emerge como un modelo innovador en la Educación Infantil, destacándose por transformar el aula en un espacio inclusivo y participativo donde la diversidad cultural, familiar y funcional se valora como un recurso pedagógico esencial. Este enfoque no solo responde a las demandas de una sociedad globalizada y multicultural, sino que también sienta las bases para un aprendizaje significativo que fortalece la cohesión social y el desarrollo integral de los alumnos. Basado en un enfoque metodológico de aprendizaje por proyectos, el modelo refuerza el vínculo entre familia y escuela, promoviendo valores fundamentales como la empatía, el respeto y la colaboración. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos que reflejan las complejidades del sistema educativo actual.

La falta de formación docente en inclusión y diversidad limita la capacidad de diseñar y aplicar metodologías interculturales, mientras que la escasez de recursos y la resistencia al cambio representan barreras adicionales, especialmente en contextos desfavorecidos. Estas dificultades subrayan la necesidad de un compromiso institucional sostenido que priorice la formación inicial y continua de los docentes, proporcione recursos adecuados y promueva políticas educativas que integren la diversidad como eje central del currículo. Los objetivos del proyecto —desde fomentar la participación activa de las familias hasta introducir prácticas que celebren tradiciones culturales y promuevan habilidades socioemocionales— evidencian su potencial para transformar el entorno educativo. Al integrar las características individuales de cada niño y familia, El Bosque de las Familias posiciona la diversidad como un motor para el aprendizaje y la construcción de comunidades escolares inclusivas.

Además, el proyecto enfatiza la importancia de estructurar espacios de diálogo entre docentes y familias, abordando las relaciones como un proceso bidireccional que fortalece la colaboración y el entendimiento mutuo. Este enfoque no solo promueve el bienestar socioemocional de los alumnos, sino que también impulsa un cambio cultural hacia la aceptación y valoración de las diferencias. En última instancia, El Bosque de las Familias ofrece una respuesta integral a los desafíos de la educación contemporánea. Con estrategias inclusivas, planificación estructurada y un compromiso institucional sólido, este modelo tiene el potencial de inspirar prácticas educativas que prioricen la diversidad y la inclusión, transformando la educación infantil en una herramienta poderosa para construir sociedades más equitativas, cohesionadas y sostenibles.

La implementación de El Bosque de las Familias tiene el potencial de transformar los entornos educativos en espacios inclusivos, colaborativos y centrados en la diversidad. Al involucrar activamente a las familias y fomentar la integración de tradiciones culturales en el aula, se promueven competencias socioemocionales como la empatía, la tolerancia y la colaboración, consolidando la diversidad como un recurso pedagógico valioso. Sin embargo, su éxito depende de superar desafíos estructurales, sociales e institucionales.

Entre los principales retos se encuentra la insuficiente formación docente en inclusión y diversidad, que limita la capacidad de aplicar metodologías interculturales. Esto evidencia la necesidad de programas de formación inicial y continua que proporcionen herramientas pedagógicas efectivas. Además, restricciones institucionales, como la falta de recursos, horarios rígidos y una planificación insuficiente, dificultan la implementación, especialmente en contextos desfavorecidos. El marco teórico señala la escasez de prácticas documentadas que integren a las familias desde un enfoque multicultural, destacando la importancia de generar modelos replicables y adaptables. Limitaciones

prácticas, como la falta de tiempo de las familias y la resistencia al cambio, requieren estrategias de sensibilización, comunicación efectiva y planificación participativa. En conclusión, El Bosque de las Familias representa un avance significativo hacia una educación inclusiva. Su éxito depende de un esfuerzo coordinado entre instituciones educativas, familias y administraciones, respaldado por políticas que prioricen la formación docente, recursos adecuados y flexibilidad en la implementación.

5.- Referencias bibliográficas

- Balongo González, E., y Mérida Serrano, R. (2017). Incluir la diversidad familiar en las aulas infantiles a través de los proyectos de trabajo. *Profesorado*, 21(2), 231-251. <http://hdl.handle.net/10481/47676>
- Banks, J. A. (2020). *An Introduction to Multicultural Education*. Pearson.
- Belmonte, M. L., Bernárdez-Gómez, A., y Mehlecke, Q. T. C. (2021). La relación familia-escuela como escenario de colaboración en la comunidad educativa. *Revista Valore*, 5, e-5025. <https://doi.org/10.22408/rev502020465e-5025>
- Boletín Oficial del Estado [BOE]. (2022). Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-1654>
- Cansaya Valer, Y., y Franco Sánchez, M. (2023). Participación de la familia en la educación. *Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes*, 7(27), 186-199. <http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2534>
- Carrasco, M., y Coronel, J. (2017). Percepciones del profesorado sobre la gestión de la diversidad cultural: Un estudio cualitativo. *Educación XXI*, 20(1), 75-98.
- Cerletti, L. (2024). *Familias y escuelas: tramas de una relación compleja*. Biblos.
- Childs, K. (2020). Integrating multiculturalism in education for the 2020 classroom: Moving beyond the “melting pot” of festivals and recognition months. *Journal for Multicultural Education*, 11(1), 31-36. <https://doi.org/10.1108/JME-06-2016-0041>
- Comunidad de Madrid. (2022). DECRETO 36/2022, de 8 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Infantil. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/09/BOCM-20220609-2.PDF
- DePalma, R. (2021). Silences in Spanish early childhood education and strategies for inclusion of marginalized voices. En *Cultures of early childhood education* (pp. 121-150). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64030-9_5
- Domínguez, M. C., Ruiz-Cabezas, A., Medina, M. C., Llor, M. C., Pérez Navío, E., y Medina, A. (2020). Teachers’ training in the intercultural dialogue and understanding: Focusing on the education for a sustainable development. *Sustainability*, 12(23), 1-28. <http://dx.doi.org/10.3390/su12239934>
- Dunst, C., & Espe-Sherwindt, M. (2016). Family-centered practices in early childhood intervention. In *Handbook of early childhood special education* (pp. 37-55). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28492-7_3
- Eerola, P., Paananen, M., & Repo, K. (2021). ‘Ordinary’ and ‘diverse’ families: A case study of family discourses by Finnish early childhood education and care administrators. *Journal of Family Studies*, 29(1), 1-17. <https://doi.org/10.1080/13229400.2021.1939100>
- Escarbajal Frutos, A., y Belmonte Abellán, R. (2018). Posibilidades y límites de la atención a la diversidad, desde la inclusión, en educación infantil y primaria.

- Bordón: *Revista de Pedagogía*, 70(4), 23-37.
<https://doi.org/10.13042/Bordon.2018.62022>
- Escarbajal Frutos, A., Lundy, L., y Alcaraz García, S. (2020). La inclusión en España y las medidas de atención a la diversidad en la Región de Murcia. En *Aulas abiertas a la inclusión* (pp. 73-100). Dykinson. <http://digital.casalini.it/4866652>
- Espinoza-Freire, E. (2022). Involucramiento de la familia con la escuela. *Ciencia & Sociedad*, 2(1), 62-73.
<https://www.cienciaysociedaduatf.com/index.php/ciesocieuatf/article/view/20/25>
- García, L., Marín, V., Rivas, M., y Palma, C. (2020). Los ambientes de aprendizaje en el CEIP María Zambrano. *Márgenes*, 1(1), 210-231.
<https://doi.org/10.24310/mgnmar.v1i1.7350>
- Gómez Rostoll, E., y Belda Torrijos, M. (2021). Los cuentos como recurso para trabajar la diversidad familiar en educación infantil. *Educación y Futuro Digital*, (22), 85-104. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8082397>
- González-Fernández, R., García-Toledano Mayoral, E., y Domingo-Gómez, B. (2024). Perception of Spanish teachers on their initial training in the educational treatment of diversity. *Quality Assurance in Education*, 32(4), 567–581.
<https://doi.org/10.1108/QAE-01-2024-0008>
- Hernández-Prados, M., Carbonell-Bernal, N. y Polanco-Mora, B. (2021). Diseño de una experiencia para trabajar la interculturalidad en Educación Infantil. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía*, 5(9), 165-178.
<https://doi.org/10.15658/rev.electron.educ.pedagog21.11050912>
- Kafol, B., Denac, O., & Znidarsic, J. (2015). Opinion of Slovenian preschool teachers about arts and cultural education in kindergarten. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 197, 1317–1325. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.406>
- Knoblauch, C. (2023). Cultural and Religious Diversity in Early Childhood Education Implications of Socialization and Education for the Geographies of Childhood. *Religions*, 14(4), 555.
- Kurth, J. A., Love, H., & Pirtle, J. (2020). Parent perspectives of their involvement in IEP development for children with autism. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 35(1), 36-46. <https://doi.org/10.1177/1088357619842858>
- Lara Lara, F., Loor, T., Nogales Chica, S., y Loor Moína, M. (2021). Inclusión educativa a familias con alumnos de educación inicial en Ecuador. *Aula de Encuentro: Revista de Investigación y Comunicación de Experiencias Educativas*, 23(1), 23-44.
<https://doi.org/10.17561/ae.v23n1.5644>
- Muñoz Guinea, E. (2020). Arteterapia en un centro de educación infantil inclusivo. *Revista de Educación Inclusiva*, 13(1), 28-49.
<https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/383>
- Llevot, N., y Bernad, O. (2019). Diversidad cultural e igualdad de oportunidades en la escuela de Cataluña (España): retos y desafíos. *Rivista Educazione Interculturale. Teorie, Ricerche, Pratiche*, 17(2), 76-92. 10.14605/EI1721906
- López Jiménez, T., Castillo Venegas, C., Taruman Monsalve, J., y Urzúa Calderón, A. (2021). Prácticas inclusivas centradas en el aprendizaje: Un estudio de casos múltiples en educación infantil. *Revista Educación*, 45(1), 102-117.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44064134014>
- Machancoses, M., Siqués, C., y Esteban-Guitart, M. (2022). La participación de las familias en el contexto escolar. Un estudio cualitativo. *Psicoperspectivas*, 21(1), 6-17. <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol21-issue1-fulltext-2285>

- Pedrero-García, E., Moreno-Fernández, O., y Moreno-Crespo, P. (2017). Educación para la diversidad cultural y la interculturalidad en el contexto escolar español. *Revista de Ciencias Sociales (RCS)*, 23(2), 11-26.
- Rego, M., Moledo, M., y Caamaño, D. (2019). La Mejora de la Participación e Implicación de las Familias en la Escuela: un Programa en Acción. *Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado*, 22(3), 93-107. <https://doi.org/10.6018/reifop.389931>
- Riquelme, E., Nahuelcheo, M., Soto, E., Calfunao, F., Toledo, J., Bizama, K., & Jara, E. (2023). Socialization of knowing how to feel through the Epew in Mapuche culture: Guidelines for early childhood education. *Education Sciences*, 13(6), 622. <https://doi.org/10.3390/educsci13060622>
- Ruiz-Cabezas, A., Medina, M., y Medina, A. (2023). Currículum ético-socio-cultural: planificación de la enseñanza para el desarrollo de la axiología social. *Revista Derechos Humanos y Educación*, 8, 143-165.
- Sánchez-Prieto, I., Verde-Diego, C., y González-Rodríguez, R. (2023). La Diversidad Familiar en los Materiales Didácticos de Educación Infantil. *International Journal of Sociology of Education*, 12(3), 231-253. <http://dx.doi.org/10.17583/rise.12398>
- Toledo Lara, G., (2022). El currículum en la formación universitaria docente: aportes para un análisis crítico. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (66), 183-212. <https://doi.org/10.35575/rvucn.n66a8>
- UNESCO. (2020). *Inclusion and education: All means all* (Informe mundial de seguimiento de la educación). <https://unesdoc.unesco.org>
- De Villamizar, M. (2020). Importancia de la comunicación en la relación familia-escuela y el proceso educativo. *Revista Scientific*, 5(18), 345-357. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.18.18.345-357>
- Zapata, V. (2022). Relación familia-escuela en el contexto de diversidad social y cultural, desde un enfoque educativo intercultural: Principales tensiones epistemológicas. *Revista Educación*, 46(1), 582-594. <https://doi.org/10.15517/revedu.v46i1.43800>